

2. [“Atrof-muhitni asrash va «yashil iqtisodiyot» yiliga mo‘ljallangan davlat dasturi](#)
3. UNICEF O'zbekiston (2023). "Biologik xilma-xillik va uning saqlanishi: Yashil iqtisodiyotning o‘rni". Toshkent: UNICEF.
4. Qoraeva, D., Mamatov, A. (2022). "O‘zbekistonda ekologik texnologiyalarni joriy etish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri". O‘zbekiston ilmiy jurnali, 8(3), 45-58.
5. O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni 1996-yil 27-dekabr № 353-I

**“QISHLOQ XO’JALIGINING RIVOJLANISHIDA YOSHLARNING O’RNI VA
HUQUQIY QARASHLARI”**

Bazarbayeva Uljan Sholibayevna

Toshkent davlat agrar universiteti "Huquq va Turizm" fakulteti, Yurisprudensiya
yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

uljanbazarbayeva@gmail.com

Umurzakova Nargisaxon Muxtarovna

Toshkent davlat agrar universiteti "Huquqshunoslik" kafedrasida dotsenti
nargisau71@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada "Atrof-muhitni asrash va yashil Iqtisodiyot yili" doirasida, Yangi O'zbekistonda ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishning muhim jihatlari yoritiladi. Ayniqsa, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslarni samarali boshqarish bo'yicha ilmiy-texnikaviy yutuqlar, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni hamda ekologik masalalarni hal qilishda ilm-fan qaldirg'ochlari (innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalar) ning roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Yangi texnologiyalar, atrof-muhit, qishloq xo'jaligi, ekologiya, yashil iqtisodiyot, innovatsiya.

Abstract: In this article "Protection of the environment and within the theme of "green economy", New Science and technology in Uzbekistan important aspects of development are covered. Especially environmental protection and natural on effective management of resources scientific and technical achievements, to the green economy transition process and solving environmental issues science swallows (innovations and modern technologies) role analysis will be done.

Key words: New technologies, environment, agriculture, ecology, green economy, innovation.

Аннотация: В данной статье освещены важные аспекты развития науки и технологий в Новом Узбекистане в рамках «Года охраны окружающей среды и зеленой экономики». В частности, анализируются научно-технические достижения в области охраны окружающей среды и эффективного управления природными ресурсами, процесс перехода к зеленой экономике, а также роль ласточки науки (инновации и современные технологии) в решении экологических проблем.

Ключевые слова: Новые технологии, окружающая среда, сельское хозяйство, экология, зеленая экономика, инновации.

Ushbu 2025-yil O‘zbekistonda "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot" yili deb e’lon qilingan bo‘lib, davlatning barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan strategiyalari bilan chambarchas

bo‘liqdir. Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi atrof-muhitni asrashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy

masalalarni kompleks tarzda hal qilishni nazarda tutadi. Yashil iqtisodiyot, eng avvalo, tabiiy resurslarni tejashga, energiya samaradorligini oshirishga, chiqindilarni kamaytirishga va qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etishga asoslanadi. Yangi texnologiyalar, shu jumladan qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari, ekologik toza texnologiyalar va innovatsiyalar, O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tishida muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayonda albatta, ilm-fan qaldirg‘ochlari – ya’ni zamonaviy ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va texnologiyalarni yaratish va joriy etish bo‘yicha o‘zgarishlar qilayotgan yoshlarni ilmiy tadqiqot faoliyatini muvofiqlashtirish e’tiborga olinadi. Strategiyaning maqsadi; iqtidorli, iste’dodli va tashabbuskor yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning intellektual salohiyatlarini ro‘yobga chiqarish, shuningdek eng ilg‘or va yuqori salohiyatga ega yoshlarning g‘oya va loyihalarini ro‘yobga chiqarish, tashabbuskor yoshlari aniqlash, ularning loyihalarini amaliyotga tadbiiq etishga ko‘maklashishdan iborat hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatda ta’lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog‘cha tarbiyalanuvchilari, o‘quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ta’lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o‘rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta’limning uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo‘jaligi sohasida “agrotadbirkor”, “yosh dehqon”, “yosh fermer” kabi so‘zlar paydo bo‘ldi. Bu tushunchalar mazkur faoliyat yo‘nalishlarining so‘nggi yillarda ommalashayotgan yangi va zamonaviy shaklidir. Aniqrog‘i, bugun an’anaviy dehqonchilik o‘rnini ilg‘or texnologiyalarga asoslangan agrotarmoq egallab, unda yoshlarning ulushi sezilarli ortib bormoqda. Bu davrda yoshlar faolligi, bandligini ta’minlash ishlari yanada qizg‘in tus oldi, desak mubolag‘a emas. Qishloq xo‘jaligida ham yoshlar ulushi ortib boryapti. Ayniqsa, zamonaviy agrar sohaning rivojlanib borishi bilan shu yo‘nalishda ish boshlayotgan yigit-qizlar safi yanada kengaydi. Turli tashkilotlar orqali ularga ko‘plab imtiyoz va ko‘maklar berilyapti. Qolaversa, soha

yosh qatlami **1 ming 148 nafariga** qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining **12 ta yo‘nalishi** bo‘yicha kredit, **2 ming 36 nafariga** yer maydoni, **580 nafariga** agrotexnikalar olishga ko‘maklashildi. Natijada ular dehqonchilik boshini tutib, doimiy daromad manbaiga ega bo‘ldi. Sohada tadbirkorligini yo‘lga qo‘ygan yoshlar esa boshqa tengdoshlarini ham ish bilan ta‘minlayapti. Muhimi, yigit-qizlar qishloq xo‘jaligi sohasiga avvalgidek og‘ir mehnat turi sifatida emas, balki tadbirkorlikning zamonaviy yo‘nalishi sifatida qaramoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, mamlakatimiz aholisining deyarli yarmi qishloq hududlarida istiqomat qiladi. Ularning asosiy qismini esa **30 yoshgacha** bo‘lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Bu qishloq joylarda yanada keng imkoniyatlar yaratish, yoshlar orasida tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi, shunday emasmi?

Barchamizga ma‘lum bo‘lganidek, qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda va atrof-muhitni asrab-avaylashda bugungi kunda jamiyatning eng muhim qatlami bo‘lgan yoshlarimiz katta ahamiyat kasb etadi. Tabiatga muhabbat va atrof-muhitni asrash kabi ezgu g‘oya va huquqiy ong ostida shakllanmog‘i lozim. Xususan bunday insoniy fazilat va huquqiy madaniyat barchamizning oilamizdan boshlanmog‘i kerak deb o‘ylayman. Chunki u yoshligidan bu intizom va tarbiyaga o‘zini kelajak olam uchun tayyorlab boradi shuningdek, o‘zidan keyingi avlodlarga ham o‘rnak bo‘la oladi deya olaman. Xususan, Ekologik huquqbuzarliklar uchun jazo choralari kuchaytirilmoqda. **2024-yil 21-noyabr** kuni **"O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga hayvonot va o‘simlik dunyosining muhofazasini kuchaytirishga qaratilgan qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida"**gi **1004-sonli Qonun** qabul qilindi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi **Jinoyat kodeksi, Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks, "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida"**gi Qonun hamda **"Ov qilish va ovchilik xo‘jaligi to‘g‘risida"**dagi Qonunga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. Endilikda, **Jinoyat kodeksining 202-moddasiga** ko‘ra, hayvonot yoki o‘simlik dunyosiga ko‘p miqdorda zarar

yetkazilganda va bu bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilganda,

BHMning 200 baravaridan 400 baravarigacha jarima yoki 300 soatdan 400 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud muayyan huquqdan mahrum qilib, 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari, **MJtKning 197(6)-moddasiga** ko'ra, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari davlat inspektorining qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilganlik va qonuniy talablarini bajarmaganlik uchun jarima miqdori fuqarolarga **BHMning 5-10 baravari (1-3 baravari miqdorida edi), mansabdor shaxslarga esa 20-30 baravari (3-5 baravari miqdorida edi)** qilib belgilandi. Huquqbuzarlik uchun chora ko'rilganidan keyin bir yil ichida takror sodir etilsa, fuqarolarga **BHMning 10-15 baravari**, mansabdor shaxslarga esa **30-40 baravari** miqdorida **jarima** solishga yoki **15 sutkagacha qamoqqa olishga** sabab bo'ladi. Shuningdek, **202-moddaga ko'ra, hayvonot yoki o'simlik** dunyosiga taqiqlangan qurollar yoki vositalarni qo'llagan holda zarar yetkazilsa, **bazaviy hisoblash miqdorining to'rt yuz baravaridan olti yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilib, uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish** jazosi tayinlanadi. Barchamiz tabiatimizning muhofazasi uchun birdek ma'sul ekanligimizni fuqaro sifatida his etgan holda bu targ'ibotni o'zimizdan boshlashimiz kerak bo'adi. Hech birimiz oilamiz, o'zimiz hamda jamiyat, shuningdek, kelajak avlodlari uchun tabiatimiz ya'ni ona vatanimizni barbod holda topshirmaylik. Ularga o'rnak bo'lgan holda zaminimizni go'zal holda qo'llariga topshiraylik. Atrof-muhitimiz toza va yashillikka qancha boy bo'lsa, bizning ham hayotimiz toza hamda ko'rkam bo'adi deya olaman. Guvohi bo'layotganimizdek, dunyo tajribasida qishloq xo'jaligi ancha rivojlanib boryapti. Mahsulot yetishtirishdan to ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni innovatsion texnologiyalar asosida amalga oshirayotgan xorijliklar jahon bozorini ekologik toza mahsulot

bilan to'ldirish harakatida. ekologik toza, ya'ni organik mahsulot esa qo'shimcha mineral o'g'itlarsiz, zaharli ximikatlar va boshqa texnogen ta'sirlarsiz, zamonaviy texnologiyalar asosida etishtiriladi yoki tabiiy toza xomashyolardan olinadi. Bugungi kunda jahonning **179 mamlakatida 2 milliarddan** ziyod organik mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat olib boryapti. Bu borada mamlakatimiz ishtiroki va hissasini oshirishga qaratilgan harakatlar boshlangan. Turli loyiha, grantlar orqali fermer va dehqonlarimizga xorij tajribasi o'rgatilib, uni amaliyotga joriy etishda amaliy yordam ko'rsatilyapti. O'zbekiston yosh fermerlari kengashining **“TIKA”, “JOICA”, “GIZ”, “OSCE”** kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari bor. Ular tomonidan ajratilayotgan grantlar hisobiga bugunga qadar mingga yaqin yosh fermerlar **Turkiya, Yaponiya, Latviya, CHexiya, Germaniya, Gollandiya, Xitoy, Rossiya, Koreya** singari davlatlarda tajriba oshirib qaytdi. Germaniyaning nufuzli tashkiloti hozirda dunyoning **54 davlatida** faoliyatini amalga oshirib kelyapti. O'ziga xos bank tizimiga ega **370 dan ortiq** shparkassalar birlashib, shunday bir fondni vujudga keltirdiki, bu fond orqali nafaqat dunyo mamlakatlari aholisi o'z moliyaviy bilimlarini oshiradi, balki zarur o'rinlarda kichik biznesni rivojlantirish uchun banklar orqali kreditlar olish imkonini ham yaratadi. O'tgan uch yil davomida tashkilot yurtimizning bir qancha banklari bilan kelishuv asosida yoshlar uchun sohaga oid bilimlar berish barobarida, yangi startaplarga imtiyozli kreditlar ajratib kelmoqda. Xususan, **40 ga yaqin** germaniyalik ekspertlar ishtirokida **Toshkent, Jizzax va Samarqand** viloyatlarida yoshlarning dastlabki moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan **100 dan ortiq** seminarlar tashkil etilib, ularga **3 mingdan ziyod** yigit-qizlar jalb etildi. Yoshlarning zamonaviy loyihalarda qatnashib, sohada zarur bilimlarni to'playotgan yoshlar bugun istiqboli porloq fermer, tadbirkorga aylanayotgani quvonarli. Ularning ishga yondashuvi, mahsulot yetishtirishdagi usul va tajribalari ham yangicha. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish amaliyoti jahon standartlariga mos. Bir so'z bilan aytganda, bugun mamlakatimiz qishloq xo'jaligi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

sohasida “zamonaviy avlod” yetishmoqda. Bu avlod, allaqachon, yurtimiz iqtisodiy taraqqiyoti, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga, dasturxonlarimizni sifatli va arzon mahsulotlar bilan to'ldirishga hissa qo'shyapti.

“Prezidentning joriy yilni “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili” deb e'lon qilish tashabbusi barqaror taraqqiyotni ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarimiz, ekologik toza kelajakka intilayotganimizni yana bir bor namoyon etadi.

Biz biologik xilma-xillikni saqlash va ekotizimlarni tiklashga qaratilgan ikkita yangi loyihani yuqori baholaymiz. G'arbiy Tyan-Shan, Nurota va Ko'hitang tog' tizmalarida ekotizim barqarorligini oshirish va biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha tashabbuslar, shuningdek, bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha Milliy strategiya va Harakatlar rejasini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bu bizning biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha Global dasturdagi maqsadlar bilan bog'liq uzoq muddatli harakatlarimizni belgilab beradi. Ishonchimiz komilki, BMTTD va IUCNning ilg'or tajribasi va bilimlariga asoslangan ushbu loyihalarni amalga oshirish O'zbekistonda bioxilma-xillikni saqlashda amaliy natijalar beradi”, — deyiladi ma'ruzada.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish va atrof-muhitni asrash borasidagi ilmiy tadqiqotlar, nafaqat ekologik tizimlarning barqarorligini ta'minlashga, balki mamlakatning iqtisodiy

rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Ilm-fan qaldirg'ochlari va innovatsiyalar orqali ekologik masalalarni yechish, yangi energiya manbalarini ishlab chiqish, va biologik xilma-xillikni saqlash uchun zarur bo'lgan ilmiy yondashuvlar mamlakatimizda yangi imkoniyatlar yaratadi. Yangi O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, ekologik barqarorlikni ta'minlash va tabiiy resurslarni saqlash yo'lida samarali qadamlar tashlanmoqda. Yoshlar atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha turli aksiyalar, tadbirlar va tashabbuslarda faol ishtirok etishlari lozim. Bu nafaqat tabiatni himoya qilish, balki boshqalarga ham o'zaro mas'uliyat hissini oshiradi. Atrof-muhitga oid qarorlar qabul qilishda yoshlarning fikrini inobatga olish, ularning o'rni va roli tobora muhimlashib bormoqda. Ayniqsa, global ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi kabi masalalar yoshlarning qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Albatta, buning uchun har bir yosh avlod ertangi kelajagi uchun bugungi kuniga e'tiborsizlik bilan yondashmasligi lozim. Zero ki, biz yoshlarning o'rnimiz jamiyatning qay darajada bo'lishiga zamin yaratadi. Shuningdek, doimiy huquqiy ko'nikma va tajribalarimiz orqali jamiyatimizdagi fuqarolarga huquqiy ongini oshirish va huquqiy madaniyatlarini hayotga tatbiq etishlarida ko'maklashamiz. Umuman, bugun yoshlar qishloq xo'jaligining istiqbolli kuchiga aylanib, ularga bo'lgan talab kun sayin ortib boryapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi (2025). "Yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlik: Nazariy va amaliy yondashuvlar". Toshkent: Ekologiya nashriyoti.

2.Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti (2024). "Yashil iqtisodiyot va ekologik rivojlanishning iqtisodiy tahlili". Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

3.Moliya, X., Azizov, A. (2023). "O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanish yo'llari". O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.

4.UNICEF O'zbekiston (2023). "Biologik xilma-xillik va uning saqlanishi: Yashil iqtisodiyotning o'rni". Toshkent: UNICEF.

5.Qoraeva, D., Mamatov, A. (2022). "O'zbekistonda ekologik texnologiyalarni joriy etish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri". O'zbekiston ilmiy jurnali, 8(3), 45-58.

AXBOROT MANBALARI:

1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Yangi tahrir. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2. <https://gov.uz/oz/eco> O‘zbekiston Ekologiya, Atruf-Muhitni Muhofaza Qilish Va Iqlim O‘zgarishi Vazirligi.

3. <https://gov.uz/oz/eco>.

4. www.lex.uz/-O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi

5. [www.stat.uz.](http://www.stat.uz/)-O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi rasmiy web sayti

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рахмонкулов Нозимжон Нодиржон угли

Ташкентский государственный аграрный университет

Студент интергруппы 24-175

Ирисметов Хусан Пулатович

Старший преподаватель кафедры “Правоведения”

Ташкентского государственного аграрного университета

Элдор Холикулов

Ташкентский государственный аграрный университет

Декан факультета права и туризма

***Аннотация:** В данной статье рассматривается понятие киберпреступлений, их виды и влияние на общество с научной точки зрения. Киберпреступления представляют серьезную угрозу информационной безопасности, нанося значительный ущерб частным лицам, организациям и государству. В связи с этим в статье анализируются международные и национальные правовые меры противодействия. Комплексно рассматриваются Будапештская конвенция, деятельность INTERPOL и Europol, а также законодательство Республики Узбекистан в области обеспечения кибербезопасности. Подчеркивается необходимость совершенствования законодательства, укрепления информационной безопасности, повышения правовой грамотности граждан и развития технических средств в борьбе с киберпреступностью. Обеспечение кибербезопасности – это ответственность не только государственных органов, но и каждого пользователя Интернета.*

***Ключевые слова:** Киберпреступления, Информационная безопасность, Кибератаки, Фишинг и мошенничество, Кибертерроризм, Международная кибербезопасность, Будапештская конвенция, Киберправо, Киберполиция, Межгосударственное сотрудничество*

***Abstract:** This article examines the concept of cybercrime, its types, and its impact on society from a scientific perspective. Cybercrime poses a serious threat to information security, causing significant harm to individuals, organizations, and the state. In this regard, the article analyzes international and national legal measures to combat cybercrime. The Budapest Convention, the activities of INTERPOL and Europol, as well as the legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of cybersecurity, are comprehensively reviewed. The necessity of improving legislation, strengthening information security, increasing citizens' legal literacy, and developing technical means in the fight against cybercrime is emphasized. Ensuring cybersecurity is not only the responsibility of government agencies but also of every Internet user.*

***Keywords:** Cyber Crimes, Information Security, Cyber Attacks, Phishing and Fraud, Cyber Terrorism, International Cyber Security, Budapest Convention, Cyber Law, Cyber Police, Interstate Cooperation.*

С развитием информационных технологий и Интернета число киберпреступлений неуклонно растет. В современной цифровой среде расширение доступа к информационным системам приводит к тому, что киберпреступления